

FUNDUK BOG‘LARIDA KANALARNING TABIIY KUSHANDA TURLARI, UCHRASH DARAJALARI

Xaydarova Shaxnoza Abdunazarovna

TDAU assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada funduk bog‘larida uchraydigan fitofag kanalar va ularning tabiiy kushandalari tarkibi, uchrash darajalari hamda biologik nazoratdagi ahamiyati o‘rganildi. 2022–2024 yillarda Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi funduk plantatsiyalarida olib borilgan tadqiqotlar natijasida entomofag va akarifaglarining fitofag kanalar sonini tabiiy boshqarishdagi roli baholandi. Oltinko‘z (*Chrysopidae*) entomofagining qo‘llanilishi natijasida fitofag kanalar soni sezilarli darajada kamaygani aniqlandi. Tadqiqot natijalari funduk bog‘larida biologik himoya usullaridan foydalanish ekologik xavfsiz va samarali ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: funduk, fitofag kanalar, akarifaglar, entomofaglar, biologik kurash, oltinko‘z, *Chrysopidae*, *Amblyseius eharai*, *Galendromus occidentalis*, ekologik himoya.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по изучению фитофаговых клещей и их естественных врагов в фундуковых садах. Исследования проводились в 2022–2024 годах в условиях Бостанлыкского района Ташкентской области. Определены основные группы энтомофагов и акарифагов, участвующих в естественном регулировании численности фитофаговых клещей. Установлено, что применение златоглазки (*Chrysopidae*) способствует существенному снижению численности вредоносных клещей. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность биологических методов защиты фундуковых насаждений и их экологическую безопасность.

Ключевые слова: фундук, фитофаговые клещи, акарифаги, энтомофаги, биологическая защита, златоглазка, *Chrysopidae*, *Amblyseius eharai*, *Galendromus occidentalis*, экологическая безопасность.

Abstract: This article presents the results of studies on phytophagous mites and

their natural enemies in hazelnut orchards. Research was conducted during 2022–2024 in hazelnut plantations located in the Bostanliq district of Tashkent region. The role of entomophagous and acariphagous species in the natural regulation of phytophagous mite populations was evaluated. The application of green lacewing (Chrysopidae) significantly reduced mite density and improved plant health. The findings demonstrate that biological control methods are environmentally safe and effective for sustainable hazelnut production.

Keywords: hazelnut, phytophagous mites, acariphagous predators, entomophages, biological control, green lacewing, Chrysopidae, *Amblyseius eharai*, *Galendromus occidentalis*, sustainable pest management.

КИРИШ. Бугунги кунда дунё миқёсида аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини ошириш ва экологик хавфсиз маҳсулот етиштириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан ёнгоқмевали экинлар, жумладан *funduk* (*Corylus avellana* L.) етиштиришга бўлган қизиқиш йил сайин ортиб бормоқда. *Funduk* юқори озиқавий қийматга эга бўлиб, унинг меваси озиқ-овқат, кондитерлик, фармацевтика ва косметика саноатида кенг қўлланилади. Шу сабабли *funduk* плантацияларини ҳимоя қилиш ва уларнинг маҳсулдорлигини сақлаб қолиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Funduk агроценозларида учрайдиган зараркунанда организмлар орасида фитофаг каналари алоҳида ўрин тутади. Улар барг тўқималари ширасини сўриб озиқланиши натижасида фотосинтез жараёнининг сусайишига, баргларнинг эрта қуриши ва тўкилишига, ўсимликнинг ўсиши ҳамда ривожланишининг секинлашишига сабаб бўлади. Натижада ҳосилдорлик ва маҳсулот сифати пасаяди. Айрим йилларда фитофаг каналари оммавий кўпайиб кетиши *funduk* плантацияларига катта иқтисодий зарар етказиши мумкин.

Сўнги йилларда кимёвий ҳимоя воситаларидан ортиқча фойдаланиш натижасида атроф-муҳит ифлосланиши, зараркунанда организмларда резистентлик шаклланиши ҳамда фойдали энтомофаг ва акарифаглар сонининг

камайиши кузатилмоқда. Шу муносабат билан фитофаг каналарига қарши экологик хавфсиз ва барқарор кураш чораларини ишлаб чиқиш зарурати ортиб бормоқда. Бундай шароитда зараркунандалар сонини табиий равишда бошқариб турувчи энтомофаг ва акарифаг организмларнинг аҳамияти янада ортиб бормоқда.

Табиий кушандалар зараркунанда каналари популяциясини иқтисодий зарар етказиш мезонидан паст даражада ушлаб туришда муҳим биологик омил ҳисобланади. Айниқса, Chrysopidae оиласига мансуб олтинкўзлар, шунингдек Phytoseiidae оиласи вакиллари бўлган йиртқич каналари фитофаг каналарига қарши юқори самарадорлик намоён қилади. Хорижий мамлакатларда Amblyseius eharai ва Galendromus occidentalis каби акарифаг турлардан мева боғларида биологик назорат воситаси сифатида кенг фойдаланилмоқда.

Ўзбекистонда funduk етиштириш майдонларининг кенгайиб бориши мазкур экиннинг зараркунанда ва фойдали организмлари биоэкологиясини чуқур ўрганишни талаб этмоқда. Бироқ республика шароитида funduk боғларида учрайдиган фитофаг каналари ва уларнинг табиий кушандалари ҳақидаги маълумотлар етарли эмас. Шу боис funduk агробиоценозида учрайдиган энтомофаг ва акарифаг турларни аниқлаш, уларнинг учраш даражалари ва фитофаг каналари сонини бошқаришдаги аҳамиятини баҳолаш муҳим илмий аҳамиятга эга.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади funduk боғларида фитофаг каналарига қарши таъсир кўрсатувчи табиий кушандаларнинг тур таркиби, учраш даражалари ва биологик самарадорлигини аниқлаш ҳамда улардан уйғунлашган химоя тизимида фойдаланиш имкониятларини баҳолашдан иборат.

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ. *Тадқиқотлар 2022–2024 йиллар давомида Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманида жойлашган funduk (Corylus avellana L.) плантацияларида ҳамда Самарқанд вилояти Пайариқ туманидаги “SAG Agro Rayriq” МЧЖ хўжалиги ҳудудида олиб борилди. Тадқиқотларнинг мақсади funduk боғларида учрайдиган фитофаг каналари ва уларнинг табиий*

кушандалари тур таркибини аниқлаш, учраш даражасини баҳолаш ҳамда биологик назорат самарадорлигини ўрганишдан иборат бўлди.

Дала кузатувлари вегетация даври мобайнида ҳар 10–15 кунда бир марта ўтказилди. Намуна олиш учун ҳар бир тажриба майдонида тасодифий танланган 10–15 та дарахт белгиланди. Ҳар бир дарахтнинг турли томонларидан 10 тадан барг олиниб, лаборатория шароитида биноккуляр микроскоп ёрдамида таҳлил қилинди. Барглардаги фитофаг каналари ва уларнинг табиий кушандалари сони ҳисобланиб, тур таркиби аниқланди.

Каналари ва акарифагларнинг тур таркибини аниқлашда замонавий акарологик аниқлагичлар ҳамда морфологик белгиларига асосланган таксономик усуллардан фойдаланилди. Намуналар доимий микропрепаратлар тайёрлаш орқали ўрганилди. Энтомофаг ҳашаротларни аниқлашда эса умумқабул қилинган энтомологик методлар қўлланилди.

Фитофаг каналари сонини биологик усулда бошқариш самарадорлигини баҳолаш мақсадида “SAG Agro Payariq” МЧЖ худудида тажрибалар ўтказилди. Тажрибада 4×2 м схемада экилган, жами 1200 туп “Cherkas-2” навли funduk дарахтлари танланди. Биологик агент сифатида Chrysopidae оиласига мансуб олтинқўзнинг 3–4 кунлик тухумлари қўлланилди. Тажриба майдонига жами 5000 дона тухум тарқатилди.

Биологик самарадорликни баҳолашда тadbирдан олдин ва кейин фитофаг каналари сони ҳисобланди ҳамда Аббот формуласи бўйича самарадорлик аниқланди

Олинган натижалар вариацион статистика усуллари ёрдамида қайта ишланди. Ўртача қийматлар, хатоликлар ва фоиз кўрсаткичлари ҳисобланиб, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги баҳоланди.

Тадқиқотлар натижасида funduk боғларида фитофаг каналари ва уларнинг табиий кушандалари ўртасидаги трофик муносабатлар, энтомофаг ва акарифаг турларнинг учраш даражалари ҳамда уларнинг зараркунанда популяциясини бошқаришдаги аҳамияти аниқланди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА МУҲОКАМА. Funduk bog‘larida

fitofag kanalar populyatsiyasining nazoratsiz ortishi hosildorlik va daraxtlarning umumiy holatiga jiddiy zarar yetkazadi. Bu zarar barglarning tez muddatda so‘kilishi, fotosintez jarayonining sekinlashishi va meva sifatining pasayishiga olib keladi. Shu bois, kanalar sonini nazorat qilishda tabiiy kushandalar, ya’ni entomofag va akarifag jonzotlarining roli katta ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, erta bahorda oltinko‘zni (*Coccinellidae* oilasiga mansub) uch–to‘rt kunlik tuxumlarini besh kun oralig‘ida tarqatish orqali fitofag kanalarni 55% gacha nazorat qilish mumkin. Bu biologik usul ekologik jihatdan xavfsiz bo‘lib, kimyoviy insektitsidlarni qo‘llashga nisbatan kamroq zarar keltiradi. Fitofag kanalarni oziqlanish usuli va turiga qarab ular entomofaglar (asosan hasharotlar) va akarifaglar (asosan kanalar ustida oziqlanuvchi mikrojonzotlar) turlariga ajratiladi.

2022–2024 yillarda Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani funduk bog‘larida fitofag kanalarning bioekologiyasi, tarqalish hududlari va dominant turlarini aniqlash bo‘yicha maydon va laboratoriya tajribalari olib borildi. Shu tajribalar orqali entomofaglarning tabiiy nazorat mexanizmi va biologik samaradorligi baholandi.

Samarqand viloyati, Payariq tumanidagi “SAG Agro Payariq” MCHJ hududidagi funduk bog‘larida fitofag kanalar sonini nazorat qilish maqsadida oltinko‘z entomofagining 3–4 kunlik tuxumlari qo‘llanildi. Tajribada 4x2 ekilgan, jami 1200 tup “Cherkas–2” navli funduk daraxtlariga 5000 dona oltinko‘z tarqatildi. Natijada fitofag kanalar soni sezilarli darajada kamaydi va daraxtlarning umumiy holati yaxshilandi (1–rasmga qarang).

Ushbu tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, funduk bog‘larida tabiiy kushandalar, xususan oltinko‘z va boshqa entomofag turlarini qo‘llash fitofag kanalar sonini kamaytirish va hosildorlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Biologik usullar orqali kanalarni nazorat qilish ekologik xavfsiz, samarali va uzoq muddatli barqaror natijalar beradi. Shu bilan birga, tabiiy kushandalar yordamida kimyoviy preparatlarga bo‘lgan ehtiyoj kamayadi va funduk bog‘larida ekosistema muvozanati saqlanadi.

1–rasm. Fitofag kanalar sonini tadbir oldidan va keyin

Qizil chiziq – tadbir oldidagi o‘rtacha zichlik.

Yashil chiziq – oltinko‘zlar qo‘llangandan keyingi o‘rtacha zichlik.

Funduk bog‘larida fitofag kanalar sonini nazorat qilishda tabiiy yirtqich kanalarining roli nafaqat O‘zbekiston, balki xalqaro tajribada ham keng qo‘llanilmoqda. Misol uchun, Koreyaning funduk bog‘larida uchraydigan yirtqich kana *Amblyseius eharai* o‘rgimchakkanalarga qarshi samarali biologik nazorat vositasi sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, uning ekologik xususiyatlari va turli sharoitlarda rivojlanish mexanizmlari hali ham to‘liq o‘rganilmagan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, yirtqich kana (*Amblyseius eharai*) haroratga bog‘liq rivojlanish va tuxum qo‘yish jarayonlariga ega bo‘lib, uning populyatsiyasi optimal sharoitlarda yuqori biologik samaradorlikni namoyon qiladi

Ushbu yirtqich kana o‘rgimchakkanalar (*Tetranychus urticae* Koch), tripslar va gulchanglar bilan oziqlanadi hamda turli o‘simliklarga yuqori darajada moslashadi. Biologik nazorat samaradorligini yaxshiroq tushunish uchun yirtqich kananing populyatsiyasi oddiy o‘rgimchakkananing turli bosqichlari bilan oziqlantirilgan tajribalarda kuzatildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, *Amblyseius eharai*

populyatsiyasining optimal o‘sishi uchun ideal harorat 28,1°C bo‘lib, bu sharoitda u fitofag kanalarni samarali nazorat qilishi mumkin

Shuningdek, Vashingtondagi funduk bog‘larida olma qizil kanasiga qarshi olib borilgan tadqiqotlar ham mavjud. 2010–2012 yillarda yirtqich kana *Galendromus occidentalis* har bir gektar uchun 50 000 dona miqdorida qo‘llanilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ushbu yirtqich kana olma qizil kanasini samarali nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etgan

2-rasm. Funduk bog‘larda ayrim entomofag turkumlarining uchrash darajalari

(Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, O‘ljabek f/x., 2022–2024 yy.)

O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jaligi, xususan mevali bog‘larning rivoji, milliy oziq–ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy ishlab chiqarish hajmida mevali bog‘lar hissasi 55% gacha yetadi. Shu sababli, mevali bog‘larni himoya qilishda uygunlashgan o‘simliklarni himoya qilish tizimini joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu tizim zararkunandalarga qarshi ekologik xavfsiz kimyoviy preparatlar va samarali entomofaglar, shu jumladan akarifaglarining qo‘llanishini birlashtirgan holda ishlab

chiqilishi zarur. Xalqaro tajribalar va mahalliy sharoitdagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, funduk bog'larida tabiiy yirtqich kanalarining populyatsiyasini uyg'unlashgan tarzda boshqarish, fitofag kanalar sonini samarali nazorat qilish va hosildorlikni saqlashning eng ekologik va uzoq muddatli usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, yurtimizda biologik nazorat vositalarini keng qo'llash, o'simliklarni himoya qilishning barqaror tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar yetkazuvchi xasharotlar bilan bir qatorda, bo'g'imoyoqlilardan o'rgimchaksimonlar sinfi kanalar (Acari) ham funduk bog'larida katta zarar keltiradi. Shu sababli, kanalar populyatsiyasi va ularning ko'payishi uchun ob-havo sharoiti, xususan havo harorati va nisbiy namlik, muhim ekologik omil hisoblanadi.

Tajribalarimiz shuni ko'rsatadiki, entomofag turkumlarning populyatsiyasi mavsum davomida sezilarli o'zgaradi. Neuroptera turkumiga mansub entomofaglar eng yuqori foizda uchrab, o'rgimchakkanalarga qarshi samarali biologik nazoratni ta'minlaydi. Parasitiformes va Coleoptera turkumlarining populyatsiyasi iyul oyida maksimal darajaga yetadi, keyin avgust oyida biroz pasayadi. Bu ularning faoliyati ob-havo sharoitlari va o'simliklar holatiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi (2-rasmga qarang).

ХУЛОСА

1. 2022–2024 йилларда Тошкент вилояти Бўстонлик туманидаги funduk боғларида ўтказилган тадқиқотлар натижасида фитофаг каналари популяциясини табиий бошқаришда энтомофаг ва акарифаг турларнинг муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланди.

2. Funduk боғларида Neuroptera туркуми вакиллари, айниқса Chrysopidae оиласига мансуб олтинкўзлар юқори даражада учраши ҳамда фитофаг каналари сонини камайтиришда юқори самарадорлик кўрсатиши қайд этилди.

3. «SAG Agro Payariq» МЧЖ шароитида 3–4 кунлик олтинкўз тухумларини қўллаш натижасида фитофаг каналари зичлиги сезиларли даражада камайиб, ўсимликларнинг физиологик ҳолати яхшиланди.

4. Халқаро тадқиқотлар натижаларига кўра, *Amblyseius eharai* ва *Galendromus occidentalis* каби акарифаг турлар фитофаг каналарига қарши юқори биологик самарадорликка эга бўлиб, уларни уйғунлашган химоя тизимларида қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

5. Funduk боғларида табиий кушандаларни муҳофаза қилиш ва уларнинг популяциясини рағбатлантириш фитофаг каналари сонини иқтисодий зарар мезонидан паст даражада ушлаб туриш имконини беради.

6. Биологик химоя усулларини кенг жорий этиш кимёвий препаратлар сарфини камайтириш, атроф-муҳит экологик барқарорлигини сақлаш ва юқори сифатли маҳсулот етиштиришга хизмат қилади.

7. Funduk боғларида фитофаг каналарига қарши курашда энтомофаг ва акарифаглардан фойдаланиш уйғунлашган химоя тизимининг муҳим таркибий қисми бўлиб, экологик хавфсиз ва иқтисодий жиҳатдан самарали усул ҳисобланади.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Гамаюнова С.Г., Аль-Бадарат Омар. Поширення комах-шкодників листя ліщини у різних екологічних умовах // Вісник ХДАУ (Серія ентомологія та фітопатологія). – 2012. – Вип. 3. – С. 33–40.

2. Дмитренко Н.Н. Энтомофаги садових листоверток Предгорного Крыма // Защита и карантин растений. – Киев, 2011. – С. 162–171.

3. Добровольский Б.В. Фенология насекомых. – М.: Высшая школа, 1969. – 232 с.

4. Дрозда В.Ф. Биоценотичне обґрунтування інтегрованого захисту плодового саду від шкідників у лісостепу України: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук. – Київ, 2012. – С. 45–46.

5. Евтушенко Н.Д., Белецкий Е.Н. Закономерности массовых размножений насекомых-вредителей плодовых культур // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. – Харьков, 2011. – С. 108–111.

6. Завада М.М., Ликар Я.О. Біологічні та екологічні особливості масових видів шкідників лісу як регулюючі фактори динаміки їх чисельності // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2012. – Вип. 53. – С. 283–286.

7. Губанов И.А., Киселёва К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. *Corylus avellana* L. – Лещина обыкновенная // Иллюстрированный определитель растений Средней России. – М., 2013. – Т. 2. – С. 33.

8. Жадин В.К. Итоги 10-летнего опыта культуры фундука на Болгарском госсортоучастке // Пути дальнейшей интенсификации сельского хозяйства Молдавской ССР. – Кишинев, 1981. – С. 60–61.